

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕСТАНДАРТНЫХ ТЕСТОВ

Исамова Пакиза Шамсиевна

к.п.н., доцент, Узбекский государственный университет мировых языков

00isamova@gmail.com

Аннотация. В статье раскрывается инновационный потенциал и ресурсы нестандартных педагогических тестов. Показаны их целевые установки и особенности функционирования в сфере обучения и качественного мониторинга в условиях кредитно-модульной системы.

Ключевые слова: нестандартные педагогические тесты, инновационный потенциал, ресурсы, мониторинг.

Адаптивное тестирование. Само название «адаптивный тест» говорит об адаптивной модели обеспечения благоприятной, комфортной для личности образовательной среды, реализации принципа гуманизации в контексте личностно – ориентированного обучения. В основе разработки адаптивных тестов лежит идея рационализации действий испытуемого и дифференциации его способностей, реализуемой посредством автоматизированной системы, регулирующей дозирование тестовых заданий в зависимости от степени усвоения знаний студентами. Уровень трудности адаптивного теста апробируется эмпирическим способом с последующим формированием банка заданий с алгоритмами контроля в обучении¹. В контексте указанного актуализируется принцип индивидуализации обучения, учитывающего степень развитости способностей, темпоральных характеристик личности. Применение адаптивных тестов обуславливает естественный выбор индивидуальной траектории самоконтроля в обучении с постепенным приближением к стандартному уровню знаний. Несомненными достоинствами адаптивного теста являются гибкость и точность приемов диагностики обученности, экономичность времени (сильный студент получает меньше вопросов, а значит, меньше временных затрат), отслеживание пробелов в знаниях и самокоррекция. К сожалению, этап подготовки к проведению адаптивного контроля знаний достаточно трудоемкий и сопряжен с техническими сложностями.

Здесь используются способы регулирования трудности и числа предъявляемых заданий, в зависимости от ответа. Понятно, что хорошо

подготовленному студенту нет необходимости давать легкие и очень легкие задания, как нет смысла давать трудные задания слабому учащемуся. В первом случае высока вероятность правильного ответа, во втором – вероятность неправильного решения. Это – прямой путь к неэффективности и необъективности тестирования.

Адаптивный тест представляет собой вариант автоматизированной системы тестирования, с заранее известными параметрами трудности и дифференцирующей способности каждого задания. Дифференциация заданий требует тщательной разработки содержания теста, правильные ответы на который свидетельствуют действительной подготовленности испытуемых по всему изученному курсу.

Задание в тестовой форме для современных компьютерных обучающих программ включает:

- 1) инструкцию о том, каким образом следует выполнять задание;
- 2) содержание задания;
- 3) варианты ответов;
- 4) образец полного и правильного ответа.

В таком случае, задания в тестовой форме выполняют не только функцию самоконтроля, но также самоподготовки, самообучения².

Приведем пример компьютерно-адаптивного теста.

Внимательно прочитайте материал в рамке 1 и выберите те ответы, которые вы считаете правильными. Поступайте в соответствии с указаниями.

1. Общая дидактика своими исследованиями охватывает:

- А) Все предметы и уровни обучения.*
- Б) Все предметы и только один определенный уровень обучения, например, младшие классы начальной школы.*
- В) Один предмет, содержание которого раскрывается на всех уровнях обучения (включая и вузовский).*

Если избрали ответ А – перейдите к рамке 3; Б – перейдите к рамке 2; В – перейдите к рамке 4.

2. Вероятно, вы отождествляете общую дидактику с методикой начального обучения или с дидактикой высшей школы. Вернитесь к рамке 1 и ищите правильный ответ.

3. Очень хорошо. Перейдите к изучению § 3.

4. Ответ ошибочен. Исследование процесса обучения одному предмету, но на всех уровнях его изучения является предметом частной, а не общей дидактики. Вернитесь к рамке 1 и выберите правильный ответ.

Адаптация в тестировании основана на формировании индивидуальной стратегии тестирования: последовательность видов тестов и заданий зависит от текущих знаний и индивидуальных особенностей восприятия учебного материала. Для этого предусматривается прямое тестирование, тренинг-тестирование, тестирование с объяснением. В зависимости от целей преподаватель выбирает одну из перечисленных стратегий тестирования или их комбинацию.

Построение индивидуальной стратегии тестирования достигается за счет соотнесения модели обучаемого – уровень обученности, обучаемость, личностные характеристики, и модели предметной области с информацией о различных понятиях, их взаимосвязях, степени их важности в изучении предмета³.

Так, адаптивные контрольно-обучающие системы включают электронные курсы, компьютерные тесты, учитывающие индивидуальные особенности обучаемых (скорость восприятия, уровень компьютерной грамотности, уровень обученности и т.д.). Модель адаптивного тестирования строится на основе самооценки студента, затем по результатам текущего контроля эта модель корректируется с учетом успеваемости.

С учетом уровня обученности адаптивное тестирование начинается с заданий средней сложности или с легких заданий и заканчивается, когда обучаемый выходит на постоянный уровень сложности, т.е. отвечает подряд на некоторое количество вопросов одного уровня сложности.

Эффективность процесса адаптивного тестирования обеспечивается путем соблюдения принципов:

- управляемости (направленное, цикличное взаимодействие преподавателя с обучаемым в автоматизированном режиме посредством программно-инструментальных средств);
- дифференциации (разделение тестируемых по трудности входных заданий, времени тестирования, количеству выполненных заданий);
- индивидуализации (построение индивидуальных траекторий тестирования);

- оптимизации (выбор для каждого испытуемого наилучшего темпа предъявления заданий, их оптимального количества, трудности; оптимальный подбор учебных заданий, заставляющих тестируемого действовать на пределе своих возможностей).

Мы считаем, что образовательный процесс должен не только учитывать способности и возможности обучающихся, но и, опираясь на уровень обученности, который существует на момент обучения или контроля знаний, максимально способствовать развитию личности как персоны. Усвоение учебного материала рассматривается как двусторонний процесс, в котором результатом является овладение не только предметной нормой знаний и умений, но и способами деятельности процесса обучения каждым индивидуумом.

В целом адаптивное тестирование может использоваться как интегративная основа, закладывающая необходимые условия успешной реализации многочисленных технологий, ориентированных на интенсивное развитие студента в условиях информационно-образовательной среды.

Интегративные тесты. Интегративным можно назвать тест, состоящий из системы заданий, отвечающих требованиям интегративного содержания, тестовой формы, возрастающей трудности заданий, нацеленных на обобщенную итоговую диагностику подготовленности выпускника образовательного учреждения.

Диагностика проводится посредством предъявления таких заданий, правильные ответы на которые требуют интегрированных (обобщенных, явно взаимосвязанных) знаний в области двух и большего числа учебных дисциплин. Создание таких тестов дается только тем преподавателям, которые владеют знаниями ряда учебных дисциплин, понимают важную роль межпредметных связей в обучении, способны создавать задания, правильные ответы на которые требуют от учащихся знаний различных дисциплин и умений применять такие знания. Интегративному тестированию предшествует организация интегративного обучения. К сожалению, существующая сейчас классно-урочная форма проведения занятия, в сочетании с чрезмерным дроблением учебных дисциплин, вместе с традицией преподавания отдельных дисциплин (а не обобщенных

курсов), еще долго будут тормозить внедрение интегративного подхода в процессы обучения и контроля подготовленности.

Преимущество интегративных тестов заключается в большей содержательной информативности каждого задания и в меньшем числе самих заданий.

Методика создания интегративных тестов сходна с методикой создания традиционных тестов, за исключением работы по определению содержания заданий. Для отбора содержания интегративных тестов использование экспертных методов является обязательным. Это связано с тем, что только эксперты могут определить адекватность содержания заданий целям теста. Но, прежде всего, самим экспертам важно будет определиться с целями образования и изучения тех или иных образовательных программ, а затем и договориться между собой по принципиальным вопросам, оставив для экспертизы лишь вариации в понимании степени значимости отдельных элементов в общей структуре подготовленности.

Потребность создания интегративных тестов возрастает по мере повышения уровня образования и числа изучаемых учебных дисциплин. Поэтому попытки создания таких тестов отмечаются, в основном, в высшей школе. Особенно полезны интегративные тесты для повышения объективности и эффективности проведения итоговой государственной аттестации учащихся и студентов.

Таким образом, нестандартные педагогические тесты требуют творческого подхода в их подборке и разработке и свидетельствуют о степени профессиональной компетентности педагога: они должны научить студентов логически мыслить, рассуждать, рефлексировать.

Технологии педагогического тестирования облегчают выполнение ряда трудоемких операций в обучении. Они делают контроль более систематичным и фронтальным и тем самым создают такие условия, порядок обучения, которые в большей степени стимулируют студентов к самообразованию, рефлексии, самооценке собственных когнитивных ресурсов.

Список использованных источников:

1. Толипова Ж.О. Педагогик квалиметрия модули буйича маърузалар матни ва амалий машгулотлар – Ташкент, 2015 – 107б.).

2. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. / В.С. Аванесов. – М.: Центр тестирования, 2005. – 156 с.

3. Прокофьева Н.О. Вопросы организации компьютерного контроля знаний http://tm.ifmo.ru/tm2003/db/doc/get_thes.php).

4. Рябинова Е.Н. Адаптивная система персонифицированной профессиональной подготовки студентов технических вузов. М.: Машиностроение, 2009. 258 с.